

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15003569>

MUSIQIY FAOLIYATLARDA INTERFAOL TA'LIM METODLARI

Jalolova Sojida Ismoil qizi

O'zbekiston davlat konservatoriyasi "Musika ta'limi va san'at" magistratura mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim-tarbiya metodlaridan interfaol metodlarning afzalliklari, o'quvchilarga interfaol metodlarning ijobiy ta'sirlari, hamda musiqa madaniyati fanining musiqiy faoliyatlaridan biri bo'lgan qo'shiq kuylash faoliyati jarayonida interfaol ta'lim metodlar qo'llash haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: kognitiv salohiyati, vokal-xor, ta'lim-tarbiya, zamonaviy ta'lim metodlari, interfaol, Assotsiatsiya metodi, musiqa madaniyati, musiqiy faoliyati, musiqiy idrok.

Abstract: This article discusses the advantages of interactive methods from modern educational methods, the positive effects of interactive methods on students, and the use of interactive educational methods in the process of singing, which is one of the musical activities of the subject of music culture.

Keywords: cognitive capacity, education, modern educational methods, interactive, association method, musical culture, singing musical activity, musical perception.

KIRISH

Davlatimiz oldida turgan muhim vazifalardan biri bu – har tomonlama yetuk barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirishdir. Shunday ekan, barcha fanlar qatori musiqiy fanlarni o'qitish ishini yanada yaxshilash, uning samaradorligini oshirish uchun barcha imkoniyatlardan foydalanmoq kerak.

Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash

borasida katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Interfaol ta'lim metodlari hozirda eng ko'p tarqalgan va barcha turdagi ta'lim muassasalarida keng qo'llanayotgan metodlardan hisoblanadi. Shu bilan birga, interfaol ta'lim metodlarining turlari ko'p bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonining deyarlik hamma vazifalarini amalga oshirish maqsadlari uchun moslari hozirda mavjud. Amaliyotda ulardan muayyan maqsadlar uchun moslarini ajratib tegishlicha qo'llash mumkin. Bu holat hozirda interfaol ta'lim metodlarini ma'lum maqsadlarni amalga oshirish uchun to'g'ri tanlash muammosini keltirib chiqargan.

ASOSIY QISM

XXI asrda o'quvchilar nafaqat bilim olishlari, balki ularning hayoti davomida raqobatbardosh va muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradigan ko'nikmalarni rivojlantirishlari kerak. Buni hisobga olgan holda, tanqidiy fikrlash, muammolarni aniqlash va hal qilish, ijodiy fikrlash, maqsadli savollarni shakllantirish va ifodalash, hamkorlikda qaror qabul qilish va maqsadlarga erishishda murosaga tayyor bo'lishni rivojlantirishga qaratilgan loyihaga asoslangan o'qitish usullarini qo'llash amaliy ahamiyatga ega.

Zamonaviy sharoitda ta'lim samaradorligini oshirishning eng maqbul yo'li - mashg'ulotlarning interfaol metodlar yordamida tashkil etish deb hisoblanmoqda. Shunga ko'ra interfaol metodlar XXI asr ta'limida o'qitish sifatini yaxshilash, samaradorligini ta'minlashning muhim vositalaridan biri sanaladi.

Manbalarni o'rganish ta'lim tizimida interfaol metodlar ilk bor XX asming 20-yillarida qo'llanilganligidan dalolat beradi. V.A.Suxomlinskiy tomonidan o'tgan asrning 60 yillaiida yaratilgan ilmiy ishlarda ham ta'lim tizimiga interfaol metodlarni tatbiq etish tajribasini uchratish mumkin.

XX asrning 70-80 yillarida esa Rossiyada Sh.A.Amonashvili, V.F.Shatalova, Ye.N.Ilina va boshqalar tomonidan ta'lim sifatini yaxshilash, samaradorligini oshirish, ta'lim oluvchilarda o'qishga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish yo'llarini topish borasida olib borilgan ilmiy izlanishlarda ham interfaol metodiarning amaliy ahamiyati, ularni samarali qo'llash shartlari to'g'risida so'z yuritilgan.

Interfaol ta'lim texnologiyalari ma'lum usullar va o'qitish strategiyalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi, ularning har biri o'quvchilarning kognitiv salohiyatini ochishga qaratilgan. Shuningdek, umumta'lim maktablarda o'qitilayotgan "Musika madaniyati" fanini o'qitishda ham interfaol ta'lim metodlarini qo'llash kutilgan natijalarga olib keladi. Pedagoglar tomonidan musiqiy faoliyatlarning har birida interfaol metodlarni qo'llash mumkin.

B.Teplov musiqiy qobiliyatlarni quyidagicha ifodalaydi: "insonning individual psixologik xususiyatlari, musiqani idrok etish, ijro etish, bastalash, musika sohasida o'rganish qobiliyatini belgilaydi. U yoki bu darajada musiqiy qobiliyat deyarli barcha odamlarda namoyon bo'ladi. Aniq, individual ravishda namoyon bo'ladigan musiqiy qobiliyatlar musiqiy qobiliyat deb ataladi". U "musiqiy qobiliyatlarning uchta asosiy turini aniqladi: emotsionallik, musiqiy eshitish qobiliyati, ritm hissi"¹.

Musika ta'limida 5 faoliyat turi mavjud: qo'shiq kuylash, bolalar cholg'ularida jo'r bo'lish, musika savodi, musiqiy ritmik harakatlar, tinglash. Musiqiy faoliyat deganda musiqiy qadriyatlarni badiiy va estetik idrok etishdagi faoliyatning o'ziga xos xususiyati estetik maqsadni belgilash bo'lgan faoliyat tushuniladi. Bu sub'ektning musiqiy hodisada yangi g'oya, tajribani kashf etish imkoniyatidan iborat.

Musiqiy faoliyatning yetakchi turi bu qo'shiq kuylash, yani vokal-xor ishi bo'lib, u musiqiy, hissiy, musiqiy eshitish qobiliyatlarini faol shakllantiradi. Ushbu faoliyat jarayonida eshitish va ovozni muvofiqlashtirish juda muhimdir. Ushbu faoliyat turi uchun F.Nazarov, I.Akbarov, A.Mansurov, N.Norxo'djayev, Sh.Yormatov, D.Amanullayeva, X.Hasanova kabi kompozitorlar qo'shiqlaridan samarali foydalanib kelinadi.

Qo'shiq kuylash faoliyatini amalga oshirish uchun o'quvchilardan qo'shiq so'zlarini yodlab olish talab etiladi. Bu ishni samarali amalga oshirishda bizga interfaol ta'lim metodlaridan "Assotsiatsiya metodi"ni qo'llash yordam beradi. Yodlangan ma'lumotlar tezda sizning yodingizdan chiqib ketishi mumkin, ammo lekin "Assotsiatsiya metodi" esa uni deyarli abadiy mustahkamlashga yordam beradi.

¹ Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М., 1985. - Т 1.

Metodning mohiyati shundaki, biz yangi ma'lumotlar va bizga allaqachon tanish bo'lgan ma'lumotlarning kombinatsiyasini ongimizda yaratishimiz kerak. Bizning miyamiz obrazlarni, ko'rishimiz va teginishimiz mumkin bo'lgan narsalarni eslab qolishda va keyin qayta tasavvur qilishda samaraliroqdir. Shuning uchun biz odamlarning ismlaridan ko'ra yuzlarini yaxshiroq eslab qolamiz. Birinchidan, har bir qator uchun kuchli vizual tasvirlarni o'ylab toping. Shu bilan birga, assotsiatsiya individual bo'lishi va sizning ongingizda urinishlarsiz paydo bo'lishi kerak. Har bir satr uchun assotsiatsiya (tasvir)ni o'ylab topib va uni tasavvur qilib, xotirada saqlash orqali she'r matnini eslab qolish imkoniyati yuqoriroq bo'ladi. Shu usuldan foydalanib siz hayotingizdagi voqeani, adabiy qahramonni, tushni, she'r, qo'shiq, kitobdagi rasmni va hokazolarni tezroq va aniqroq eslay olasiz.

Assotsiatsiyalar sof shaxsiy hodisa bo'lib, buning natijasida mualliflarning fikrlarini aks ettiruvchi she'r satrlari yaxshi esda saqlanadi. Ushbu interfaol ta'lim metodini qo'llash natijasida o'quvchilarda mustaqillik, o'z-o'ziga bo'lgan ishonch ortadi. Interfaol ta'lim xotirada saqlash va uni xotiradan qayta tiklay olish qobiliyatiga kognitiv bilish bilan birga sezilarli ham ta'sir ko'rsata boshlaydi, shuning uchun hatto sekin qabul qiluvchi o'quvchilar ham qiyin tushunchalarni tezda o'zlashtira oladilar.

XULOSA

Interfaol usullarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslagan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi. Interfaollik ma'lumotni tushunish va qayta ishlashni osonlashtiradi. Biz ma'lumotni o'quvchilar tahlil qilishlari uchun bir qadam oldinga siljiymiz. Assotsiativ usullar vositasida talabalarning qo'shiq matnini tez va oson o'zlashtirishlari asosida o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish va sinf va sinfdan tashqari mustaqil faoliyati samaradorligini oshirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi PQ-637-sonli «Ta’lim to‘g‘risida»gi qonuni.
2. Interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi / Metodik qo‘llanma. Tuzuvchilar: D.Ro‘ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Xoliqova. - Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2013.
3. Куликова Л.Н. Интерактивные методы в образовании: личносозидающие смыслы. Хабаровск. гос. пед. ун-т. Хабаровск, 2002.
4. Пешкова В.Е. Теория и методика музыкального образования в начальных классах школ Адыгеи: учебное пособие. - М., Берлин: Директ - Медиа, 2015.
5. Raximov O.D., Turg‘unov O.M., Mustafayev Q.O., Ro‘ziyev H.J. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari. - T.: Fan va texnologiya, 2013.
6. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М., 1985.